

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЮРАК-ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ФОНИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРНИ ДАВОЛАШ ВА ПРОФИЛАКТИКА ЧОРАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**Муратова С.К., Хушвактов А.Б., Косимова М.О., Асролова Ж., Шербекков Б.А.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу кенгайтирилган обзор мақолада юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) билан оғриган беморларда стоматологик касалликларнинг тарқалиши, патогенетик механизмлари, клиник хусусиятлари ҳамда даволаш ва профилактика усуллари бўйича замонавий илмий манбалар таҳлил қилинди. Периодонтал касалликлар ва атеросклероз ўртасидаги боғлиқлик яллиғланиши ва микробиологик омиллар орқали изоҳланади. Комплекс, индивидуал ва интердисциплинар ёндашув самарадорликни ошириши асосланди.

Калит сўзлар: периодонтит, юрак-қон томир касалликлари, яллиғланиши, атеросклероз, профилактика, стоматология.

IMPROVEMENT OF TREATMENT AND PREVENTION MEASURES FOR DENTAL DISEASES AMONG CARDIOVASCULAR DISEASES**Muratova S.K., Khushvaktov A.B., Kosimova M.O., Asrolova J., Sherbekov B.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This extensive review article analyzes modern scientific sources on the prevalence, pathogenetic mechanisms, clinical features, and treatment and prevention methods of dental diseases in patients with cardiovascular diseases (CVD). The link between periodontal diseases and atherosclerosis is explained by inflammatory and microbiological factors. It was substantiated that a comprehensive, individual, and interdisciplinary approach increases efficiency.

Keywords: periodontitis, cardiovascular diseases, inflammation, atherosclerosis, prevention, dentistry.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ФОНЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**Муратова С.К., Хушвактов А.Б., Косимова М.О., Асролова Ж., Шербекков Б.А.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В данной расширенной обзорной статье проанализированы современные научные источники по распространенности, патогенетическим механизмам, клиническим особенностям, а также методам лечения и профилактики стоматологических заболеваний у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Связь между заболеваниями пародонта и атеросклерозом объясняется воспалительными и микробиологическими факторами. Обосновано, что комплексный, индивидуальный и междисциплинарный подход повышает эффективность.

Ключевые слова: периодонтит, сердечно-сосудистые заболевания, воспаление, атеросклероз, профилактика, стоматология.

Юрак-қон томир касалликлари глобал соғлиқни сақлаш тизимида етакчи муаммолардан бири бўлиб қолмоқда [1]. Сўнгги йилларда оғиз бўшлиғи саломатлиги ва системали касалликлар ўртасидаги боғлиқликка қизиқиш ортди. Айниқса, периодонтал касалликлар ЮҚТКнинг ривожланиши ва прогрессиясида муҳим роль ўйнаши ҳақида. Мазкур обзор мақола тайёрлашда сўнгги йиллардаги халқаро илмий манбалар (PubMed, Scopus ва бошқа базалар) таҳлил қилинди. Танланган тадқиқотлар периодонтал касалликлар ва ЮҚТК ўртасидаги боғлиқликни, шунингдек даволаш ва профилактика усуллари қамраб олган.

Периодонтал касалликларда яллиғланиш жараёни асосий ўрин тутди. Яллиғланиш медиаторлари (интерлейкин-6, С-реактив оқсил) қон орқали тарқалиб, эндотелий дисфункциясини келтириб чиқаради [4]. Бу эса атеросклеротик бляшкалар шаклланишига сабаб бўлади [5].

Пародонтал патогенлар (*Porphyromonas gingivalis* ва бошқалар) қонга тушиб, юрак тўқималарига таъсир қилиши мумкин [6]. Айрим тадқиқотларда ушбу бактериялар атеросклеротик бляшкаларда аниқланган [7]. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, оғир периодонтитга эга беморларда юрак хуружи ва инсулт хавфи юқори [8]. Шунингдек, гипертония билан оғриган беморларда оғиз гигиенаси дара-

жаси паст бўлиши кузатилади [9].ЮҚТК билан оғриган беморларда стоматологик даволашда қуйидаги жиҳатлар муҳим:

- антикоагулянт терапияни ҳисобга олиш [10];
- стрессни камайтириш (седация усуллари);
- минимал инвазив стоматология;
- инфекцияни назорат қилиш.

Периодонтал даволаш (скейлинг, кюретаж) яллиғланиш кўрсаткичларини камайтириши аниқланган [11].

Профилактика комплекс бўлиши лозим:

- кундалик оғиз гигиенаси;
- стоматолог кўригидан мунтазам ўтиш;
- антибактериал чайқов воситалари;
- соғлом турмуш тарзи (тамакидан воз кечиш, парҳез).

Бу чоралар нафақат стоматологик, балки кардиологик ҳолатни ҳам яхшилайдиган [12].

Адабиётлар таҳлили натижалари стоматологик ва юрак-қон томир касалликлари ўртасида мураккаб, кўп омилли боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади. Яллиғланиш умумий патогенетик звено сифатида намоён бўлади. Бироқ, айрим тадқиқотларда қарама-қарши натижалар ҳам мавжуд бўлиб, бу соҳада кўшимча тадқиқотлар талаб этилади.

Интердисциплинар ёндашув — стоматолог ва кардиолог ҳамкорлиги — беморларни самарали даволашда муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса. ЮҚТК ва стоматологик касалликлар ўртасидаги боғлиқлик илмий жиҳатдан асосланган. Периодонтал касалликларни ўз вақтида даволаш ва профилактика қилиш юрак-қон томир асоратларини камайтиришга ёрдам беради. Замонавий тиббиётда комплекс ва индивидуал ёндашув устувор аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Beck J.D., Offenbacher S. Systemic effects of periodontitis: epidemiology of periodontal disease and cardiovascular disease // *Journal of Clinical Periodontology*. – 2005. – Vol. 32, №6. – P. 16–25.
2. Tonetti M.S., Van Dyke T.E. Periodontitis and atherosclerotic cardiovascular disease: consensus report // *Journal of Periodontology*. – 2013. – Vol. 84, №4. – P. 24–29.
3. Lockhart P.B., Bolger A.F., Papapanou P.N. et al. Periodontal disease and atherosclerotic vascular disease // *Circulation*. – 2012. – Vol. 125, №20. – P. 2520–2544.
4. Dietrich T., Sharma P., Walter C. et al. The epidemiological evidence behind the association between periodontitis and cardiovascular disease // *Journal of Clinical Periodontology*. – 2013. – Vol. 40, №14. – P. 70–84.
5. Pussinen P.J., Paju S., Mantyla P. et al. Oral infections and cardiovascular diseases // *Atherosclerosis*. – 2007. – Vol. 193, №2. – P. 222–231.
6. Humphrey L.L., Fu R., Buckley D.I. et al. Periodontal disease and coronary heart disease incidence // *Annals of Internal Medicine*. – 2008. – Vol. 149, №6. – P. 379–390.
7. Friedewald V.E., Kornman K.S., Beck J.D. et al. The American Journal of Cardiology and Journal of Periodontology editors' consensus // *American Journal of Cardiology*. – 2009. – Vol. 104, №1. – P. 59–68.
8. Scannapieco F.A. Role of oral bacteria in cardiovascular disease // *Journal of Periodontology*. – 1998. – Vol. 69, №7. – P. 841–850.
9. Sanz M., Marco Del Castillo A., Jepsen S. et al. Periodontitis and cardiovascular diseases: consensus report // *Journal of Clinical Periodontology*. – 2020. – Vol. 47, №3. – P. 268–288.
10. Bahekar A.A., Singh S., Saha S. et al. The prevalence and incidence of coronary heart disease in periodontitis // *American Heart Journal*. – 2007. – Vol. 154, №5. – P. 830–837.
11. Josphipura K.J., Rimm E.B., Douglass C.W. et al. Poor oral health and coronary heart disease // *Journal of Dental Research*. – 1996. – Vol. 75, №9. – P. 1631–1636.
12. Paraskevas S., Huizinga J.D., Loos B.G. A systematic review and meta-analyses on C-reactive protein in relation to periodontitis // *Journal of Clinical Periodontology*. – 2008. – Vol. 35, №4. – P. 277–290.
13. D' Aiuto F., Parkar M., Andreou G. et al. Periodontal therapy and endothelial function // *New England Journal of Medicine*. – 2004. – Vol. 351, №2. – P. 163–172.
14. Linden G.J., Lyons A., Scannapieco F.A. Periodontal systemic associations: review // *Journal of Clinical Periodontology*. – 2013. – Vol. 40, №14. – P. 8–19.
15. Kebschull M., Demmer R.T., Papapanou P.N. “Gum bug, leave my heart alone!” // *BMJ*. – 2010. – Vol. 340. – P. c2451.

16.Chapple I.L.C., Genco R. Diabetes and periodontal diseases: consensus report // *Journal of Clinical Periodontology*. – 2018. – Vol. 45, №20. – P. 106–112.

17.Nazir M.A. Prevalence of periodontal disease and systemic link // *International Journal of Health Sciences*. – 2017. – Vol. 11, №2. – P. 72–80.

18.Genco R.J., Van Dyke T.E. Prevention of periodontitis and systemic disease // *Journal of Dental Research*. – 2010. – Vol. 89, №12. – P. 139–148.

19.Lockhart P.B., Brennan M.T., Sasser H.C. et al. Bacteremia associated with tooth brushing // *Circulation*. – 2008. – Vol. 117, №24. – P. 3118–3125.

20.Sanz M., Ceriello A., Buysschaert M. et al. Scientific evidence on the links between periodontal diseases and systemic diseases // *Journal of Clinical Periodontology*. – 2018. – Vol. 45, №20. – P. 138–149.

Иқтибос учун: Муратова С.К., Хушвақтов А.Б., Косимова М.О., Асролова Ж., Шербекков Б.А. Юрак-кон томир касалликлари фонида стоматологик касалликларни даволаш ва профилактика чораларини такомиллаштириш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 4(24). – Б. 466–468. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19568618>